

специфических суммарных IgG антител у мышей линии BALB/c. Адьювантное действие фукоиданов сопоставимо с таковым гидроксида алюминия.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. World Health Organization. Hepatitis B. Fact sheet. April, 2017. Available from: <http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs204/en/>

2. Lee S., Nguyen M.T. Recent advances of vaccine adjuvants for infectious diseases. *Immune Netw.* 2015; 15(2): 51–57, <https://doi.org/10.4110/in.2015.15.2.51>.

3. Vera-Lastra O., Medina G., Cruz-Dominguez M. del P., Jara L.J., Shoenfeld Y. Autoimmune/inflammatory syndrome induced by adjuvants (Shoenfeld's syndrome): clinical and immunological spectrum. *Expert Rev. Clin. Immunol.* 2013; 9(4): 361–73, <https://doi.org/10.1586/eci.13.2>.

4. Petrovsky N., Cooper P. D. Carbohydrate-based immune adjuvants. *Expert Rev. Vaccines.* 2011; 10(4): 523–537. <https://doi.org/10.1586/erv.11.30>.

5. Pomin V.H. Marine non-glycosaminoglycan sulfated glycans as potential pharmaceuticals. *Pharmaceuticals.* 2015; 8(4): 848–864. <https://doi.org/10.3390/ph8040848>.

6. Anastuyuk S.D., Shevchenko N.M., Dmitrenok P.S., Zvyagintseva T.N. Structural similarities of fu-

coidans from brown algae *Silvetia babingtonii* and *Fucus evanescens*, determined by tandem MALDI-TOF mass spectrometry. *Carbohydr. Res.* 2012; 358: 78–81. <https://doi.org/10.1016/j.carres.2012.06.015>.

7. Imbs T.I., Skriptsova A.V., Zvyagintseva T.N. Antioxidant activity of fucoise-containing sulfated polysaccharides obtained from *Fucus evanescens* by different extraction methods. *Journal of Applied Phycology.* 2015; 27(1): 545–553.

8. Silchenko A.S., Kusaykin M.I., Kurilenko V.V., Zakharenko A.M., Isakov V.V., Zaporozhets T.S., Gazha A.K., Zvyagintseva T.N. Hydrolysis of fucoidan by fucoidanase isolated from the marine bacterium, *Formosa algae.* *Mar. Drugs.* 2013; 11(7): 2413–2430. <https://doi.org/10.3390/md11072413>.

9. Koenig A., Stepanova M., Felix S., Kalwaney S., Clement S., Younossi Z.M. Vaccination against hepatitis A and B in patients with chronic liver disease and type 2 diabetes: has anything changed? *Liver Int.* 2016; 36(8): 1096–1100, <https://doi.org/10.1111/liv.13164>.

10. Kim S.Y., Joo H.G. Evaluation of adjuvant effects of fucoidan for improving vaccine efficacy. *J. Vet. Sci.* 2015; 16(2): 145–150. <https://doi.org/10.4142/jvs.2015.16.2.145>.

11. Song L., Chen X., Liu X., Zhang F., Hu L., Yue Y., Li K., Li P. Characterization and comparison of the structural features, immunomodulatory and anti-Avian influenza virus activities conferred by three algal sulfated polysaccharides. *Mar. Drugs.* 2016; 14(1): 17 p. <https://doi.org/10.3390/md14010004>.

Сведения об авторах

Персиянова Елена Викторовна, к.б.н., с.н.с. лаборатории иммунологии, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток, ул. Сельская, 1, тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: helen-pers@yandex.ru (автор-корреспондент)

Кузнецова Татьяна Алексеевна, д.м.н., зав. лабораторией иммунологии, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток, ул. Сельская, 1, тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: takuznets@mail.ru

Шутикова Анна Леонидовна, к.б.н., н.с. лаборатории иммунологии, ФГБНУ «Научно-исследовательский институт эпидемиологии и микробиологии имени Г.П. Сомова», г. Владивосток, ул. Сельская, 1, тел.: 8(423) 244-24-46; e-mail: shutikova79@mail.ru

Ермакова Светлана Павловна, д.х.н., профессор, зав. лабораторией химии ферментов, ТИБОХ ДВО РАН, 690022, г. Владивосток, ул. Проспект 100 лет Владивостоку, 159, тел.: 8(423) 231-07-05; e-mail: swetlana_e@mail.ru

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 616.248-053.2-076.5

doi: 10.5281/zenodo.817831

Е.В. Просекова¹, А.И. Турянская¹, Т.С. Ситдикова²,
М.С. Долгополов¹, Н.Р. Забелина¹, В.А. Сабыныч¹

ЦИТОКИНОВЫЙ ПРОФИЛЬ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ БРОНХИАЛЬНОЙ АСТМЕ У ДЕТЕЙ

¹ ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, Владивосток

² КГБУЗ «Владивостокский клинико-диагностический центр», Владивосток

Проведена комплексная оценка цитокинового профиля сыворотки крови (ИЛ-4, ИЛ-6, ИЛ-8, ИЛ-13, ИЛ-17А) и индуцированной выработки ИЛ-4, и ИНФγ клетками периферической крови у 98 детей с

бронхиальной астмой (БА) в возрасте 3-11 лет в группах с верифицированными вирус-индуцированным и аллерген-индуцированным фенотипами болезни и у 30 здоровых сверстников.

Цель исследования включала изучение цитокинового профиля сыворотки крови и индукционной секреции интерферона гамма и интерлейкина 4 клетками периферической крови у детей с различными фенотипами бронхиальной астмы.

Материалами исследования являлись венозная кровь и сыворотка крови. Уровни цитокинов определяли иммуноферментным методом реактивами фирмы «R & D Diagnostics Inc» USA. Оценку спонтанной и митоген-индуцированной продукции ИЛ-4 и ИФН γ клетками цельной крови проводили наборами «ЦИТОКИН-СТИМУЛ-БЕСТ» ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск. Статистическая обработка проведена по программе «Statistica 10» с критическим уровнем значимости $p < 0,05$ и исследованием связей коэффициентом ранговой корреляции Спирмена, при соответствии частотного распределения данных в каждой из сравниваемых групп закону нормального распределения.

Границы доверительных интервалов (ДИ) цитокинового спектра сыворотки крови детей с вирус-индуцированным фенотипом БА составляли: ИФН γ – 12,29-16,33 пг/мл, ИЛ-4 – 16,83–23,16 пг/мл, ИЛ-6 – 10,03–14,86 пг/мл, ИЛ-8 – 30,84–38,26 пг/мл, ИЛ-13 – 16,98–22,80 пг/мл и у детей с аллерген-индуцированным фенотипом БА – ИФН γ – 16,13–22,50 пг/мл, ИЛ-4 – 29,87–31,79 пг/мл, ИЛ-6 – 4,15–9,96 пг/мл, ИЛ-8 – 19,15–26,45 пг/мл, ИЛ-13 – 30,40–33,46 пг/мл. Исследование зафиксировало у детей с БА показатели спонтанной продукции ИФН γ – $8,97 \pm 0,78$ пг/мл и ИЛ-4 – $4,72 \pm 0,35$ пг/мл, у здоровых сверстников – $11,70 \pm 0,88$ пг/мл и $1,72 \pm 0,07$ пг/мл ($p < 0,001$). Содержание ИЛ-17А в сыворотке крови у детей с БА при вирус-индуцированном фенотипе составило $152,73 \pm 12,32$ пг/мл и аллерген-индуцированном – $112,37 \pm 12,94$ пг/мл ($p < 0,01$).

Результаты проведенных исследований отметили при реализации вирус-индуцированного фенотипа бронхиальной астмы у детей в сыворотке крови преобладание цитокинов сочетанного Th2 и Th17 спектра, угнетение индуцированной выработки ИФН γ клетками крови, что предрасполагает к длительной персистенции вирусных инфекций в дыхательных путях и инициации сенсibilизации с эозинофильно-нейтрофильным воспалением. При аллерген-индуцированном фенотипе БА у детей выявлены активация синтеза цитокинов Th2 профиля и снижение регуляторного коэффициента КИФН γ /ИЛ-4, влияющие на угнетение процессов негативной регуляции и усиление синтеза IgE.

Ключевые слова: цитокиновый профиль сыворотки крови, бронхиальная астма, дети.

E.V. Prosekova¹, A.I. Turyanskaya¹, T.S. Sitdikova²,
M.S. Dolgopolov¹, N.R. Zabelina¹, V.A. Sabynych¹

BLOOD SERUM CYTOKINE PROFILE IN CHILDREN WITH BRONCHIAL ASTHMA

¹ Federal State Budgetary Educational Institution of Higher Education «Pacific State Medical University» of the Ministry of Healthcare of the Russian Federation, 2, Prospekt Ostryakova, Vladivostok, 690002, Russia

² Regional State Budgetary Healthcare Institution «Vladivostok Clinical and Diagnostic Centre», 10, Sportivnaya Str., Vladivostok, 690001, Russia

We have performed an integrated assessment of blood serum cytokine profile (IL-4, IL-6, IL-8, IL-13, IL-17A) and induced production of IL-4 and IFN γ by peripheral blood cells in 98 children with bronchial asthma (BA) at the age of 3–11 years in the groups with confirmed virus-induced and allergen-induced BA phenotypes and in 30 healthy children of the same age.

Materials studied were venous blood and blood serum. Cytokine levels were determined using immunoenzyme method and reagents by R&D Diagnostics Inc (USA); spontaneous and mitogen-induced production of IL-4 and IFN γ by whole blood cells was assessed using reagent kits CYTOKINE-STIMUL-BEST by Vektor-Best CJSC (Novosibirsk city). Statistical data processing was performed by Statistica 10 program with critical significance level $p < 0,05$, correlations were analyzed using Spearman rank correlation coefficient, with data frequency distribution in each group under comparison conforming to Gaussian distribution law.

Confidence limits (CL) of blood serum cytokine profile in children with virus-induced BA phenotype were equal to: IFN γ – 12,29–16,33 пг/мл, ИЛ-4 – 16,83–23,16 пг/мл, ИЛ-6 – 10,03–14,86 пг/мл, ИЛ-8 – 30,84–38,26 пг/мл, ИЛ-13 – 16,98–22,80 пг/мл, and in children with allergen-induced BA phenotype were equal to: IFN γ – 16,13–22,50 пг/мл, ИЛ-4 – 29,87–31,79 пг/мл, ИЛ-6 – 4,15–9,96 пг/мл, ИЛ-8 – 19,15–26,45 пг/мл, ИЛ-13 – 30,40–33,46 пг/мл. The following parameters were recorded during the study in children with BA: spontaneous production of IFN γ – $8,97 \pm 0,78$ пг/мл and ИЛ-4 – $4,72 \pm 0,35$ пг/мл, while the same in healthy children of the same age were equal to $11,70 \pm 0,88$ пг/мл and $1,72 \pm 0,07$ пг/мл ($p < 0,001$). IL-17A level in blood serum of children was equal to $152,73 \pm 12,32$ пг/мл in case of virus-induced BA phenotype and $112,37 \pm 12,94$ пг/мл in case of allergen-induced BA phenotype ($p < 0,01$).

The performed studies of blood serum of children with realization of virus-induced bronchial asthma phenotype showed the predominance of cytokines of combined Th2 and Th17 profile and inhibition of induced IFN γ production by blood cells which predispose to long-lasting persistence of viral infections in respiratory tract and initiation of body sensibilization with development of eosinophilic and neutrophilic inflammation. The children with realization of allergen-induced phenotype demonstrated activation of synthesis of Th2 profile cytokines and decrease in regulatory coefficient KIFN γ /IL-4, which result in inhibition of negative regulation processes and enhanced synthesis of IgE.

Keywords: blood serum cytokine profile, bronchial asthma, children.

Введение

В последние десятилетия значительно расширились представления о роли цитокинов в регуляции иммунного гомеостаза и в реализации патогенетических механизмов при различной патологии. Бронхиальная астма (БА) относится к гетерогенным заболеваниям с различными патогенетическими вариантами течения. Реализация воспаления и регуляция эффекторных функций клеток при бронхиальной астме предопределяется сложными иммуноопосредованными механизмами и дисбалансом в системе цитокинов [1, 2, 3, 4, 5]. Выделение только атопического и неатопического фенотипа не раскрывает все различия в патогенезе субтипов неатопической БА.

Потенциальные триггеры и некоторые сопутствующие состояния обуславливают особенности клинической картины и течения БА, что определяет выделение в отдельный фенотип вирус-индуцированной астмы [1, 2, 3, 4, 5]. Динамика сывороточного содержания оппозиционных цитокинов и митоген индуцированная активация клетками их секреции являются информативными биомаркерами IgE-зависимых и IgE-независимых вариантов аллергических заболеваний и IL-17 – эффекторный цитокин, который продуцируют Th17-клетки, поддерживающие нейтрофильное воспаление при БА [4, 5, 6, 7, 8]. Мониторинг содержания цитокинов у пациентов с воспалительными заболеваниями дает информацию об иммунопатогенезе заболевания, его течения и прогнозе [1, 2, 3, 4, 5].

Многочисленные и в то же время неоднозначные данные литературы об участии цитокинов в развитии, определении тяжести клинического течения и фенотипических особенностей аллергических заболеваний обосновали актуальность и цель исследования.

Цель исследования – изучение цитокинового профиля сыворотки крови и индукционной секреции интерферона гамма и интерлейкина 4 клетками периферической крови у детей с различными фенотипами бронхиальной астмы.

Материалы и методы

Проведена комплексная оценка цитокинового профиля (интерлейкины, ИЛ – 4, 6, 8, 13, 17А и интерферон-гамма, ИНФ γ) сыворотки крови и индуцированной выработки цитокинов (ИЛ-4, ИНФ γ) клетками периферической крови у 98 детей с брон-

хиальной астмой (БА) в возрасте 3–11 лет в группах с верифицированными вирус-индуцированным (n=49) и аллерген-индуцированным (n=49) фенотипами болезни в межприступный период и у 30 здоровых сверстников.

Верификация фенотипов БА проводилась в соответствии с рекомендациями международного согласительного документа PRACTALL (2008) European Academy of Allergy and Clinical Immunology and the American Academy of Allergy [8] по результатам наследственного анамнеза, анамнеза заболевания, аллергологического обследования (скарификационные пробы, определение общего и специфического IgE к бытовым, эпидермальным, пыльцевым аллергенам в сыворотке крови) и выявления РНК и ДНК вирусов (респираторно-синцитиального, парагриппа, аденовируса, риновируса, ВЭБ, ЦМВ).

Критериями исключения из исследования являлись: тяжёлое течение бронхиальной астмы и применение иммунокорректирующих препаратов в предшествующие шесть месяцев. Уровни цитокинов определяли иммуноферментным методом реактивами фирмы «R & D Diagnostics Inc» USA, спонтанную и митоген-индуцированную продукцию цитокинов клетками цельной крови с применением набора реагентов ЗАО «Вектор-Бест» г. Новосибирск, содержание общего и специфического IgE – методом твердофазного ИФА наборами реагентов ООО «Компания Алкор Био» г. Санкт-Петербург.

РНК и ДНК вирусов выявляли методом генодиагностики на основе ПЦР-анализа в соскобе со слизистой зева. Для статистической обработки цифровых данных использовали методы описательной, параметрической и непараметрической статистики программы «Statistica 10» с подсчетом: средней арифметической (M), среднего квадратичного отклонения (σ), средней ошибки средней арифметической ($\pm m$), доверительного интервала (ДИ), коэффициента достоверности показателя (t) и различий (t и p) с критическим уровнем значимости $p < 0,05$. Проводили корреляционный анализ (r – коэффициент корреляции) исследования связей коэффициентом ранговой корреляции Спирмена и проверку нормальности распределения значений признака (Shapiro-Wilk,s). Частотное распределение данных в каждой из сравниваемых групп соответствовало закону нормального распределения. Объем выполненных исследований позволял оценить результаты с достоверностью 95–99%.

Полученные результаты

Проведенные исследования выявили у детей с бронхиальной астмой (БА) в возрасте 3–6 лет уровень спонтанной продукции ИФН γ в доверительных интервалах здоровых детей (11,74 \pm 0,41 пг/мл при $p > 0,05$), различия зафиксированы в резервной способности клеток к секреции. Митоген-индуцированная активация клеток к секреции ИФН γ у дошкольников с БА наблюдалась в 21,4% (167,70 \pm 24,39 пг/мл), у младших школьников резервная способность клеток к секреции ИФН γ практически отсутствовала. Средний уровень спонтанной продукции ИФН γ у детей 7–11 лет с БА составил – 11,71 \pm 0,98 пг/мл с доверительным интервалом (ДИ) от 10,081 до 13,332 пг/мл, после индукции митогеном средний уровень – 16,99 \pm 1,99 пг/мл с ДИ от 13,699 до 20,332 пг/мл при высокой спонтанной продукции ИЛ-4.

В группе здоровых детей 3–6 лет достоверно ниже, чем у младших школьников, спонтанная продукция клетками крови ИФН γ (11,70 \pm 0,09 пг/мл и 15,67 \pm 0,81 пг/мл соответственно при $p < 0,005$), выше продукция ИЛ-4 (2,19 \pm 0,04 пг/мл и 1,72 \pm 0,07 пг/мл соответственно при $p < 0,005$). Активация секреции ИФН γ клетками крови на митоген отмечена у 60% и ИЛ-4 – у 50% здоровых детей в возрасте 3–6 лет, резервная способность клеток к секреции ИФН γ на митоген у детей 7–11 лет отмечена только в 20%, ИЛ-4 – в 10% случаев ($p < 0,005$). При БА у детей с низкой резервной способностью секреции ИФН γ отмечалась высокая частота и триггерная значимость ОРВИ.

Исследования цитокинового профиля сыворотки крови у детей с БА выявили содержание ИФН γ – 15,73 \pm 1,66 пг/мл в доверительном интервале 12,64–18,77 пг/мл, ИЛ-4 – 24,80 \pm 1,77 пг/мл в ДИ 23,53–26,08 пг/мл, ИЛ-6 – 8,70 \pm 1,68 пг/мл в ДИ 7,05–12,76 пг/мл, ИЛ-8 – 31,63 \pm 2,76 пг/мл в ДИ 27,04–36,01 пг/мл, ИЛ-13 – 22,57 \pm 0,74 пг/мл в ДИ 21,34–23,80 пг/мл, ИЛ-17А – 143,74 \pm 9,66 пг/мл в ДИ 112,37–172,43 пг/мл. В группе здоровых сверстников данные показатели составили соответственно: ИФН γ – 38,60 \pm 3,46 пг/мл в ДИ 29,31–54,35 пг/мл, ИЛ-4 – 2,55 \pm 0,8 пг/мл в ДИ 1,99–3,25 пг/мл, ИЛ-6 – 3,70 \pm 0,80 пг/мл в ДИ 1,85–4,95 пг/мл, ИЛ-8 – 10,92 \pm 1,00 пг/мл в ДИ 9,26–12,58 пг/мл, ИЛ-13 – 8,01 \pm 1,6 пг/мл в ДИ 6,58–13,16 пг/мл, ИЛ-17А – 48,40 \pm 4,65 пг/мл в ДИ 40,67–56,13 пг/мл при $p < 0,01$.

Мониторинг цитокинового профиля сыворотки крови у детей с БА выявил слабую обратную корреляционную зависимость содержания ИФН γ и IgE ($r = -0,16$), прямую средней силы корреляционную зависимость уровня ИЛ-17А и общего IgE ($r = 0,48$), прямую корреляционную зависимость содержания IgE и ИЛ-13 ($r = 0,56$) и обратную зависимость концентрации ИФН γ и ИЛ-13 ($r = -0,25$).

Определение функциональной активности интерферон-гамма и интерлейкин-4 продуцирующих клеток выявило средние показатели спонтанной про-

дукции ИФН γ и ИЛ-4 клетками крови у детей с БА на уровне 8,97 \pm 0,78 пг/мл и 4,72 \pm 0,35 пг/мл, у здоровых сверстников – 11,70 \pm 0,88 пг/мл и 1,72 \pm 0,07 пг/мл соответственно при $p < 0,001$. Среди здоровых детей у 29 из 30 отмечался адекватный ответ на митоген, увеличение продукции и индукция секреции ИФН γ (ДИ 18,21–35,47 пг/мл) и у 21 ребенка из 98 с БА (ДИ 7,42–10,44 пг/мл). Увеличение продукции и индукция секреции ИЛ-4 на митоген наблюдались у 10 здоровых детей (ДИ – 6,31–9,15 пг/мл) и 95 детей с БА (ДИ – 16,92–19,71 пг/мл).

Показатели цитокинового спектра сыворотки крови детей с вирус-индуцированным фенотипом бронхиальной астмы составляли: ИФН γ – 14,32 \pm 1,22 пг/мл в ДИ 12,29–16,33 пг/мл, ИЛ-4 – 18,60 \pm 1,60 пг/мл в ДИ 16,83–23,16 пг/мл, ИЛ-6 – 12,76 \pm 1,27 пг/мл в ДИ 10,03–14,86 пг/мл, ИЛ-8 – 34,55 \pm 2,23 пг/мл в ДИ 30,84 – 38,26 пг/мл, ИЛ-13 – 20,97 \pm 0,94 пг/мл в ДИ 16,98 – 22,80 пг/мл.

У детей с реализацией аллерген-индуцированного фенотипа БА показатели сывороточного содержания цитокинов составляли: ИФН γ – 19,31 \pm 1,92 пг/мл в ДИ 16,13–22,50 пг/мл, ИЛ-4 30,83 \pm 0,58 пг/мл в ДИ 29,87–31,79 пг/мл, ИЛ-6 – 5,85 \pm 1,40 пг/мл в ДИ 4,15–9,96 пг/мл, ИЛ-8 – 22,43 \pm 2,30 пг/мл в ДИ 19,15–26,45 пг/мл, ИЛ-13 – 31,93 \pm 0,92 пг/мл в ДИ 30,40–33,46 пг/мл.

Исследования цитокин- продуцирующей активности клеток крови выявили показатели спонтанной продукции ИФН γ и ИЛ-4 на уровне 4,75 \pm 0,45 пг/мл и 1,69 \pm 0,09 пг/мл у детей с вирус-индуцированным фенотипом БА и 11,38 \pm 2,42 пг/мл и 1,76 \pm 0,08 пг/мл при аллерген-индуцированном. После индукции митогеном показатели ИФН γ и ИЛ-4 у детей с вирус-индуцированным фенотипом БА составили 4,54 \pm 0,39 пг/мл и 10,5 \pm 1,8 пг/мл и при аллерген-индуцированном – 22,54 \pm 2,77 пг/мл и 27,64 \pm 2,2 пг/мл, соответственно.

У детей с БА исследования содержания ИЛ-17А в сыворотке крови зафиксировали высокие уровни при вирус-индуцированном – 152,73 \pm 12,32 пг/мл в ДИ 115,87–188,65 пг/мл и аллерген-индуцированном фенотипе болезни – 112,37 \pm 12,94 пг/мл в ДИ 79,70–117,81 пг/мл при $p < 0,01$ соответственно. В обеих подгруппах не было значимых различий в показателях сывороточного содержания общего IgE (ДИ 280,81–457,74 МЕ/мл и 297,15–426,43 МЕ/мл при $p > 0,05$). Среднее содержание специфического (к бытовым и эпидермальным аллергенам) IgE в сыворотке крови у детей с аллерген-индуцированным фенотипом составляло 22,57 \pm 2,72 МЕ/мл и 0,53 \pm 0,04 МЕ/мл у детей с вирус-индуцированным фенотипом.

Обсуждение

Исследования последних лет зафиксировали функциональные изменения интерферон-продуцирующих клеток и дисбаланс в системе цитокинов, влияющих на активность аллергического воспали-

ния и эффективность противовоспалительной терапии различных фенотипов БА у детей [2, 3, 10, 11, 12]. ИЛ-4, ИЛ-13 и ИЛ-17А оппозиционно с ИНФγ поддерживают баланс Th1/Th2/Th17, регулируют апоптоз нормальных, инфицированных и трансформированных клеток, обеспечивают иммунорегуляторный, противовирусный и антипролиферативный эффекты [2, 4, 5, 11, 12]. Drews A.C. с соавторами (2009) и Wang F. с соавторами (2011) отмечают, что для детей с неатопической астмой характерно нейтрофильное воспаление, ассоциирующееся с продукцией активными нейтрофилами нейтрофильной эластазы, α1-антитрипсина, IL-8, IL-17, а поддержание нейтрофильного воспаления обусловлено ролью Th17-клеток [13, 14]. С. Дое с соавторами (2010) отмечают, что ИЛ-17А усиливает эозинофильное воспаление дыхательных путей, опосредованное Th-2 у пациентов с бронхиальной астмой [15].

I. Agache с соавторами (2010) определили повышенный уровень сывороточного ИЛ-17 как фактор риска тяжелой астмы [16]. A. Mubeccel (2013) отметил, что сочетанное участие Th-2 и Th-17-лимфоцитов в реализации бронхиальной астмы более значимо по сравнению с вовлечением только Th-2-клеток [17].

Проведенные исследования у детей с бронхиальной астмой по сравнению со здоровыми сверстниками отметили активацию синтеза цитокинов Th-2 и Th-17 профиля, угнетение индукционного потенциала синтеза клетками ИФНγ с регуляторным коэффициентом КИФНγ/ИЛ-4 – $2,06 \pm 0,19$. У детей с аллерген-индуцированным фенотипом БА определялись активация синтеза цитокинов Th-2 (КИФНγ/ИЛ-4 – $1,08 \pm 0,09$) с высоким ответом выработки ИЛ-4 на митоген и низким уровнем индукционной выработки ИФНγ клетками периферической крови. У детей с вирус-индуцированным фенотипом бронхиальной астмы выявлены активация синтеза цитокинов сочетанного Th-2 и Th-17 профиля и угнетение индукционного потенциала синтеза клетками ИФНγ с регуляторным коэффициентом КИФНγ/ИЛ-4 – $2,06 \pm 0,19$.

Выводы

При реализации вирус-индуцированного фенотипа бронхиальной астмы у детей в сыворотке крови определяется преобладание цитокинов сочетанного Th2 и Th17 спектра, угнетение индуцированной выработки ИФНγ клетками крови, что предрасполагает к длительной персистенции вирусных инфекций в дыхательных путях и инициации сенсibilизации с эозинофильно-нейтрофильным воспалением.

При аллерген-индуцированном фенотипе БА у детей отмечены активация синтеза цитокинов Th2 профиля и снижение регуляторного коэффициента КИФНγ/ИЛ-4, влияющие на угнетение процессов негативной регуляции и усиление синтеза IgE.

Конфликт интересов. Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов.

Финансирование. Исследование выполнено без привлечения спонсорских средств.

ЛИТЕРАТУРА

1. Willem van de Veen., Mübeccel Akdis. Mechanisms of immune regulation in allergy. *Global Atlas of allergy*. 2014; 90–91.
2. Agache C., Akdis C., Jutel M., Virchow J. S. Untangling asthma phenotypes and endotypes. *European J. of Allergy and Clinical Immunology*. 2012; 67: 835–846. doi: 10.1111/j.1398-9995.2012.02832.x
3. Wenzel S. Phenotypes & endotypes: Emerging concepts on asthma heterogeneity. *Global atlas of Asthma*. 2013; 34–36.
4. Cosmi L., Liotta F., Maggi E., Romagnani S., Annunziato F. Th17-cells: new players in asthma pathogenesis. *Allergy*. 2011; 66: 989–998. doi: 10.1111/j.1398-9995.2011.02576.x
5. Курбачева О.М., Павлова К.С. Фенотипы и эндотипы бронхиальной астмы: от патогенеза и клинической картины к выбору терапии // *Российский аллергологический журнал*. 2013; 1: 15–24.
6. Афанасьева Н.М., Иванова Н.А., Кочиш Л.Т., Куропатенко М.В., Нежаева Л.Т., Киселева Е.П. Изучение особенностей продукции IL-4 и IFNγ мононуклеарами периферической крови у детей с различными клинико-иммунологическими формами атопического дерматита. // *Медицинская иммунология*, 2015; 17: 63–65.
7. Конищева А.Ю., Гервазиева В.Б., Чикина Е.Ю., Лаврентьева Е.Е. Особенности иммунологических показателей у больных с ожирением и атопией // *Медицинская иммунология*, 2011; 13(4–5): 352–353.
8. Емелина Ю.Н., Вахлова И.В. Особенности дисбаланса цитокинов у детей с поллинозом, вызванным пылью деревьев // *Медицинская иммунология*, 2015; 17: 66–67.
9. Bacharier L. B A. Boner, K.-H. Carlsen, P. A. Eigenmann, T. Frischer, M.G, P. J. Helms, J. Hunt, A. Liu, N. Papadopoulos, T. Platts-Mills, P. Pohunek, F. E. R. Simons, E. Valovirta, U. Wahn, J. Wildhaber, The European Pediatric Asthma Group Diagnosis and treatment of asthma in childhood: a PRACTALL consensus report. *Allergy*. 2008, 63: 5–34. doi: 10.1111/j.1398-9995.2007.01586.x
10. Мицкевич С.Э. Фенотипы бронхиальной астмы у детей и дифференцированная тактика диагностики и лечения // *Вестник Челябинского государственного университета*. 2014; 4 (333): 79–85.
11. Fitzpatrick A.M., Baena-Cagnani C.E., Bacharier L.B. Severe Asthma in Childhood: Recent Advances in Phenotyping and Pathogenesis. *Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology*. 2012; 12 (2): 193–201. doi: 10.1097/ACI.0b013e32835090ac

12. Poulsen L.K. Cytokines in allergy. *Global Atlas of allergy*. 2014; 69–71.

13. Wang F., He X.Y., Baines K.J. et al. Different inflammatory phenotypes in adults and children with acute asthma. *Eur. Respir. J.* 2011; 38: 567–574. doi: 10.1183/09031936.00170110.

14. Drews A.C., Pizzichini M.M., Pizzichini E., et al. Neutrophilic airway inflammation is a main feature of induced sputum in nonatopic asthmatic children. *Allergy*. 2009; 64: 1597–1601. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02057.x.

15. Doe C., Bafahel M., Siddiqui S., et al. Expression of the T helper 17-associated cytokines IL-17A and IL-17F in asthma and COPD. *CHEST*. 2010; 138 (5): 1140–1147. doi: org/10.1378/chest.09-3058.

16. Agache I., Ciobanu C., Agache C., Anghel M. Increased serum IL-17 is an independent risk factor for severe asthma. *Respiratory Medicine*. 2010; 104: 1131–1137. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.rmed.2010.02.018.

17. Mubecel A. The pathogenesis of asthma. *Global atlas of Asthma*. 2013; 13: 28–30.

Сведения об авторах

Просекова Елена Викторовна – д.м.н., профессор, заведующая кафедрой клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии, ФГБОУ ВО «Тихоокеанский государственный медицинский университет» МЗ РФ; e-mail: pros.ev@mail.ru;

Турянская Алина Ивановна – ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии, аспирант ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ, alinakld@mail.ru;

Ситдикова Татьяна Сергеевна – врач аллерголог-иммунолог, заведующая отделением КГБУЗ «Владивостокский клиничко-диагностический центр», аспирант ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ; e-mail: sestrichka_1985@mail.ru;

Долгополов Максим Сергеевич – ассистент кафедры клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии, аспирант ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ; e-mail: gades.med@mail.ru;

Забелина Наталья Робертовна – к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии ГБОУ ВПО ТГМУ МЗ РФ; e-mail: zabelinanr@mail.ru;

Сабыныч Виталий Александрович – к.м.н., доцент кафедры клинической лабораторной диагностики, общей и клинической иммунологии ФГБОУ ВО ТГМУ МЗ РФ; e-mail: irinidi@mail.ru.

© Коллектив авторов, 2017 г.
УДК 57.085.23 + 577.114

doi: 10.5281/zenodo.817777

А.К. Гажа¹, Т.А. Кузнецова¹, А.С. Сильченко²

ВЛИЯНИЕ СУЛЬФАТИРОВАННЫХ ПОЛИСАХАРИДОВ ИЗ БУРЫХ ВОДОРΟΣЛЕЙ НА АПОПТОЗ КЛЕТОК КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

¹ НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Г.П.Сомова, Владивосток

² Тихоокеанский институт биоорганической химии им. Г.Б. Елякова ДВО РАН, Владивосток

Исследована способность сульфатированных полисахаридов, выделенных из бурых водорослей (фукоидана из *Fucus evanescens* и двух его производных, фукоидана из *Saccharina cichorioides* и галактофукана из *Undaria pinnatifida*), оказывать регулирующее влияние на процесс апоптоза иммунокомпетентных клеток периферической крови человека. Показано, что все исследованные образцы фукоиданов в дозе 100 мкг/мл не индуцируют апоптоз в лимфоцитах и нейтрофилах крови.

Ключевые слова: апоптоз, лимфоциты, нейтрофилы, фукоидан.

A.K. Gazha¹, T. A. Kuznetsova¹, A. S. Silchenko²

INFLUENCE OF SULPHATED POLYSACCHARIDES FROM BROWN ALGAE ON APOPTOSIS OF HUMAN BLOOD CELLS

¹ G.P.Somov Research Institute of Epidemiology and Microbiology, Vladivostok, Russia

² G.B. Elyakov Pacific Institute of Bioorganic Chemistry, Far Eastern Branch of the Russian Academy of Sciences, Vladivostok, Russia

The influence of sulfated polysaccharides isolated from brown algae (fucoidan from *Fucus evanescens* and its two derivatives, fucoidan from *Saccharina cichorioides* and galactofucan from *Undaria pinnatifida*) on the apoptosis of immunocompetent cells of human peripheral blood has been studied. It was shown that all investigated samples of fucoidans in dose 100 µg / ml did not induce apoptosis in lymphocytes and neutrophils of blood.

Keywords: apoptosis, lymphocytes, neutrophils, fucoidan.